

Teilnahme am Barcamp „Recherche im 21. Jahrhundert“

Session: Forschungsdatenmanagement und ONLINE Barcamp: Recherche im 21. Jahrhundert, Freitag, 25. Juni 2021 ab 10:00 Uhr.

Das Institut für Geschichte der Stiftung Universität Hildesheim (SUH) hatte alle Interessierten, so auch die Stelle zum Forschungsdatenmanagement (FDM), der UB Hildesheim, zum gemeinsamen Nachdenken über Chancen und Herausforderungen zum Barcamp eingeladen.

Das seit einigen Jahren etablierte Veranstaltungsformat setzt auf Austausch, Miteinander und Selbstbestimmtheit auf Augenhöhe. Alle - oder auch als Gruppe - können Workshopgeber*in werden, Projekte präsentieren oder Ideenanstöße zur Diskussion stellen. Die Teilnehmer*innen können dabei frei zwischen den Sessions wechseln und ganz ihren Interessen folgen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Veranstaltungswebseite unter:
<https://recherchebarcamp.blog.uni-hildesheim.de/> (Zugriff am 24.06.2021)

Die Session zum FDM („ganz spontan“):

Woher mit den Forschungsdaten? Forschungsdaten finden. Forschungsdaten (nach)-nutzen.

Inhalte:

Die Suche nach nachnutzbaren Forschungsdaten findet u.a. über Recherche in Forschungsdatenrepositorien statt.

Forschungsdaten sind im Register für Forschungsdatenrepositorien re3data.org zu finden, u.a. GRO.data (Dataverse der SUH).

FORSCHUNGSDATENMANAGEMENT

- [GRO.data](#)
- [Fallarchiv HILDE](#)
 - Unterrichtsaufzeichnungen werden bereitgestellt
- [EUDAT B2 Find](#)
 - Durchsucht Metadaten von EUDAT Datenzentren, u.a.
- [DataCite Metadata Search](#)
 - DataCite ist ein internationaler Zusammenschluss v. a. öffentlicher Institutionen weltweit, die Forschungsdaten zur Verfügung stellen
 - Durchsucht Metadaten von Informationsobjekten, u. a. Forschungsdaten (Objekttyp ‚Dataset‘), die bei DataCite mit DOIs registriert sind. Die Metadaten werden z. T. von weiteren Diensten abgefragt.
- [OpenAire](#)
 - enthält frei zugängliche Forschungsergebnisse - Publikationen und Datensets - aus EU-geförderten Projekten und aus Zenodo
- [DataSearch](#)
 - Kommerzielle Suchmaschine von Elsevier für open data
 - Indexierte Repositorien u. a.: Dryad, Mendeley, PANGEA, Zenodo
- [DataONE](#)
 - Für Erd-/Umweltdaten; mit [Tutorials](#) zur Suche
- [geisDataSearch](#)
 - für Sozial-/Wirtschaftswiss.
 - “more than 30 data providers among them the ICPSR and the CESSDA Service Providers GESIS, UKDA, SND, DDA, FSD, CSDA, and LiDA. Most of the metadata are harvested from metadata aggregators such as da|ra, DataCite and DataVerse.” ([Über](#))

- **Datenjournale** (Beispiele unter forschungsdaten.org und unter [Candela, Leonardo et al.: Data journals: A survey](#))
- **weitere Quellen** für Datenmaterial, v. a. für Sozial-/Wirtschaftswissenschaften: [Wegweiser Forschungsdaten](#) und [Infoseite der UB Hamburg zu Statistiken](#)
- **Nationale Suchoberflächen** für Forschungsdaten: z. B. von [Australien](#), [United Kingdom](#) und der [U.S. Regierung](#)
- **einschlägige, fächerspezifische Forschungsdatenrepositorien**
- **Creative Commons CC Search**: <https://search.creativecommons.org>
- **Datensuche des VerbundFDB**: <https://www.forschungsdaten-bildung.de/studienliste.php?la=de>
- **FAIRsharing**: <https://fairsharing.org/databases/>

Weitere Informationen gibt es bei **forschungsdaten.info** unter dem folgenden Link und auf anderen Portalen und Webseiten:

<https://www.forschungsdaten.info/themen/finden-und-nachnutzen/forschungsdaten-finden/>

Wo finde ich relevante Forschungsdaten für meine wissenschaftliche Arbeit?

<https://auffinden-zitieren-dokumentieren.de/auffinden/>

Die Webseite der UB Hildesheim informiert zum Forschungsdatenmanagement:

<https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/>

@recherche_brcmp

barcamp Recherche im 21. Jahrhundert gefallen 4 deiner Tweets

Mitteilungen

Alle

Erwähnungen

barcamp Recherche im 21. Jahrhundert hat dich in einem Foto markiert

barcamp Recherche im 21. Jahrhundert @recherche_brcmp · 57 s ...

Noch 4 Tage bis zum #recherche_brcmp! Quellen, Texte, Bilder, Tabellen - alles #Forschungsdaten, die strukturiert abgelegt werden wollen. Wohin +wie? Annette zeigt euch, wie mit #metadaten und #datenrepositorium umgehen - bis zur #datapublication! #fdm #SUH

Sessions auf dem
#recherche_brcmp

Annette:
Wohin mit meinen Daten?

Noch 4 Tage bis zum barcampRecherche!

Annette: Wohin mit meinen Daten und woher? #fdm #metadaten #datapublication

Zuletzt geändert am 5.5.2021

#forschungsdaten; #fdm, #repositorium; #datenrepositorium; #re3data; #metadaten;
#metadatenschema; #metadatenschemata;
#datapublication #DataPublication

Mein Name ist **Annette**. Ich bin in der UB Hildesheim für das Forschungsdatenmanagement zuständig. Für die Stiftung Universität Hildesheim (SUH) beschäftige ich mich mit der Datenvielfalt aller vier Fachbereiche. Die Arbeiten bewegen sich stark auf der Ebene des praktischen Supports. Häufige Fragen werden zu Förderanträgen, Datenmanagementplänen und zur gesamten Rechtsthematik gestellt, außerdem dazu, wo es beispielsweise Muster für Einwilligungserklärungen für Interviews gibt. Twitter-Account: @fdmhildesheim.

FDM, UB Hildesheim: <https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/>

Annette Strauch-Davey: <https://lsf.uni-hildesheim.de/qisserver/rds?state=verpublish&publishContainer=personContainer&publishid=5755&zoom=n>